

Le Maire et le Secrétaire Général de la Commune :

Un duo de choc ou de *chocs* ?

Rym Abbes

Maître de conférences en droit public
Université de Sousse
Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse

Le code des collectivités locales est certainement l'un des codes les plus attendus depuis l'adoption de la Constitution de 2014. Mettant en œuvre le chapitre VII de la Constitution et relatif au pouvoir local, ce code a déjà commencé à démontrer des difficultés d'application et notamment du fait du retard dans l'édiction des textes d'application et de la révision nécessaire des codes ayant un rapport direct avec les collectivités locales.

Si le CCL semble avoir traité plusieurs aspects, il y a une relation entre deux fonctions importantes qui n'a jamais été traitée en profondeur ni par les textes ni par les travaux de recherche, à savoir le rapport entre le maire et le secrétaire général.

Le maire étant le président du conseil municipal élu par ses membres conformément aux dispositions de l'article 245 du CCL, il est l'élément principal de la commune, car est il responsable de la collectivité locale et est son représentant légal.

Le secrétaire général est la personne chargée de veiller au bon fonctionnement de la collectivité locale auprès du maire en assistant ce dernier dans ses fonctions et en lui offrant son expertise.

L'étude du rapport qui existe entre le maire d'une commune avec son secrétaire général a plusieurs intérêts.

En effet, si le maire élu a fait l'objet d'une succession d'articles clairs dans le CCL, le secrétaire général, lui, n'y figure pas avec autant de clarté et les articles qui traitent de son statut restent éparpillés et, par conséquent, son statut peut paraître peu accessible au chercheur qui peut s'interroger sur le rôle que peut jouer le secrétaire général au sein de la collectivité locale.

Il y a, ensuite, une évolution au niveau de la relation entre le maire et le secrétaire général d'une commune car, autrefois, la loi organique des communes de 1975 n'exigeait pas des présidents des conseils municipaux d'exercer leurs fonctions à plein temps et, par conséquent, cela va impacter sur le secrétaire général dans l'exercice de ses attributions qui semblait « régner » sur la collectivité locale de par sa compétence et sa disponibilité.

Etant tenus, aujourd'hui, tous deux, d'exercer leurs fonctions à plein temps, le maire et le secrétaire général peuvent constituer un « duo de choc » lorsqu'ils sont en symbiose relationnelle et professionnelle tout comme ils peuvent constituer un « duo de chocs » lorsque des désaccords peuvent naître et impacter négativement la gestion des affaires locales.

Quel rapport, alors, entre le maire et son secrétaire général ?

En vérité, il n'est pas facile de répondre à cette question qui fait appel à la fois à une analyse juridique mais aussi à une analyse d'ordre sociologique et psychologique. D'ailleurs, pour certains, il peut s'agir d'un *mariage* ou d'une *union* réussie lorsqu'il y a un respect au niveau de la répartition des tâches, du statut de chacun, et dans ce cas on pourra dire que ce duo est un duo de choc (première partie), unis pour le bien de la commune. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une collaboration si le rapport entre le maire et son secrétaire général est tout sauf fusionnel et même, peut-être, conflictuel car il peut s'agir aussi d'un partenariat parfois forcé entre un élu local et une personne nommée par l'autorité centrale. Dans ce cas ce duo risque plutôt de provoquer des *chocs*, des résistances,

des confrontations et altérer le bon fonctionnement de l'administration locale (deuxième partie).

I- Le maire et le secrétaire général : un duo de choc :

Si le maire bénéficie d'une légitimité électorale (A), l'expertise technique du secrétaire général ne peut constituer qu'un appui à cette dernière pour la bonne gestion des affaires locales(B). Par conséquent, la fusion entre la légitimité démocratique et l'expertise technique vont permettre au maire au secrétaire général de constituer un duo de choc et va garantir l'unité et l'efficacité de l'action publique locale.

A- La priorité à la légitimité électorale du maire :

Selon l'article 133 de la Constitution, « *les collectivités locales sont dirigés par des conseils élus* ». La constitutionnalisation du principe électoral en 2014 constitue l'une des nouveautés de l'actuelle Constitution et vise à assainir la relation entre les collectivités locales et les habitants et à garantir une bonne prestation de services et d'équipements de proximité.

Le principe électoral fonde les différents nouveaux principes reconnus par la Constitution de 2014 et notamment le principe de libre administration et la subsidiarité.

Le président de la commune est élu selon l'article 245 parmi ses membres pour la totalité du mandat et ce, lors de la première réunion qui suit la proclamation des résultats définitifs des élections.

Cette légitimité électorale fait que le président de la commune est selon l'article 256 est « *responsable, dans le cadre de la loi, des intérêts de la commune* » et est son représentant légal.

On remarque alors, que le secrétaire général n'est pas le responsable direct et juridique des intérêts de la commune, par conséquent, la priorité revient à la

légitimité démocratique et non à la *légitimité autocratique* du secrétaire général qui est désigné et révoqué unilatéralement¹.

En effet, le maire est le pivot de la vie communale car c'est vers lui que convergent toutes les demandes de la population communale ainsi que toutes leurs attentes.

Il est compétent, selon l'article 258 du CCL, pour accorder les autorisations d'occupation du sol dont, notamment, les autorisations de lotissement, les permis de bâtir et les permis de démolir.

Le président de la commune est chargé selon l'article 266 du CCL de la réglementation municipale, du fonctionnement de la police de l'environnement et de l'exécution des décisions du conseil municipal. Il édicte notamment la réglementation relative à la circulation, l'hygiène, la sécurité, la tranquillité, l'esthétique de la ville et la préservation de l'environnement à l'intérieur de la zone communale.

La pandémie de la covid-19 qui a emparé le monde au début de l'année 2020 a montré d'ailleurs, l'importance du rôle que peut jouer le maire dans la protection sanitaire de sa commune face à l'inaction ou l'intervention tardive de l'autorité centrale. En effet, le traitement de la pandémie a, d'abord, eu, en Tunisie, un caractère local avant d'acquiescer le caractère national, et des maires ont pu honorer les voix des électeurs en répondant à leurs attentes et briller par leur réactivité².

Le maire est chargé, en dehors de la police locale et conformément à l'article 257 du CCL, du recrutement et de la nomination des agents aux emplois fonctionnels, de la gestion des revenus de la commune, de la supervision de la préparation du budget de la commune, de la défense des intérêts de la commune par tous les moyens légaux, de la veille, avec l'assistance du secrétaire général, au bon fonctionnement des services administratifs et des prestations de service.

¹ P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, Territorial éditions, 2010, p.37.

² En imposant des restrictions au sein de la commune et notamment que les restaurateurs ou les propriétaires de cafés de servir leur clientèle sans les autoriser à s'attarder en interdisant l'utilisation des tables et des chaises etc.

A la lecture de ces articles, il est facile de constater l'effet de la légitimité électorale sur les attributions du président de la commune alors que, selon le CCL, celles du secrétaire général sont limitées au secrétariat, l'assistance technique, l'exécution des décisions du président de la commune, la gestion et la continuité de l'administration locale.

Le secrétaire général de la commune agit alors sous les ordres du maire, il n'a pas de pouvoirs propres.

Le maire est, selon le CCL, le supérieur du secrétaire général, les décisions lui reviennent et ce dernier doit les exécuter et ne peut bénéficier que d'une délégation de signature et non pas de compétence conformément à l'article 262 du CCL.

C'est la légitimité électorale qui donne au statut du maire un caractère supérieur, si ce n'est sacré, par rapport au secrétaire général.

Le secrétaire général ne serait que le « technicien » qui va venir aider le maire « bâtisseur de la commune »³ durant son mandat. En effet, le maire élu, porte en lui le rêve de la population communale, la promesse d'une meilleure gestion de la commune et c'est au secrétaire général d'étudier la situation financière communale et de déclarer la faisabilité des projets du maire même si la décision finale revient toujours à ce dernier.

Il faut noter ici que le secrétaire général est désigné actuellement par un arrêté ministériel ou par un décret sur une proposition ministérielle.

Cette nomination par voie centrale n'est plus compatible, aujourd'hui, avec la nouvelle Constitution qui consacre la libre administration des collectivités locales et les émancipent, par conséquent, de l'interférence de l'autorité centrale.

Aussi, le CCL est parfaitement clair sur la compétence du maire pour recruter et nommer ses agents. D'ailleurs, il paraît absurde, aujourd'hui, que le maire ne puisse pas choisir son principal collaborateur, son bras droit et son

³ P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, précité, p.50.

conseiller en vue d'assurer un minimum d'harmonie et de symbiose au sein de la commune pour un meilleur rendement.

La question que l'on peut poser en définitive est : est-ce que cette primauté de la légitimité électorale du maire est en mesure de garantir une bonne gestion des affaires locales ?

En vérité non, car le maire peut être élu à une majorité écrasante mais véhiculer une politique irréalisable et une vision irrationnelle de la commune.

Ce que l'on attend alors du secrétaire général c'est de ne pas entrer en politique, il s'agit là d'une affaire qui revient au maire vu qu'il est le résultat de tout un processus électoral et qu'il a sa propre conception de la commune. Le secrétaire général aide plutôt le maire à concrétiser la politique qu'il entend mener dans sa commune.

Par conséquent, la légitimité électorale ne garantit en rien la rationalité de son action future ni le « smig » du savoir-faire. Ce dernier revient, d'abord, au secrétaire général et si le maire s'avère être à son tour un bon manager et un bon financier de la commune, le rêve de la population locale et les projets vont pouvoir devenir réalité.

B- L'expertise technique du secrétaire général pour un duo efficient :

« Si le politique/l' élu a vocation à servir de supplément d'âme à la technocratie, la technocratie, a quant à elle, pour mission de servir de supplément de raison à la politique »⁴.

En effet, de nos jours la légitimité électorale du maire ne suffit pas à garantir une bonne gestion des affaires locales et à satisfaire les citoyens. Si cela était le cas, on n'aurait nul besoin du secrétaire général ou d'une personne dotée de la légitimité technique.

⁴ Citation de J. Bouvier, secrétaire communal belge, cité par P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, précité, p.53.

L'expertise du secrétaire général fait de lui l'allié premier du maire, son conseiller technique et financier. Son savoir-faire fait que le rapport entre lui et le maire n'est plus ascendant, le rapport devient plus horizontal et peuvent participer tous les deux à l'élaboration des politiques publiques locales. En effet, si par son avis, le secrétaire général influe sur la décision finale du maire concernant un projet donné, on pourra alors affirmer qu'il joue un rôle tout aussi actif que le maire dans l'élaboration des politiques publiques locales, qui s'étendrait de sa mise en place et à sa mise en œuvre.

Actuellement la nomination du secrétaire générale est soumise à l'article 96 (nouveau) de la loi organique des communes de 1975 tel que modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 qui prévoit que: « *Le président de la municipalité procède conformément aux dispositions législatives en vigueur à la nomination aux emplois municipaux du cadre ouvrier ainsi que les agents des catégories A2 et A3 et B, et C, et D, dans la limite des effectifs fixés par l'ensemble des personnels de la commune telle qu'approuvée par l'autorité de tutelle. Dans les cas où la situation de la commune nécessite l'assistance de l'Etat, un fonctionnaire de l'Etat peut être mis en situation de détachement à la commune pour occuper la fonction de secrétaire général ou de responsable de ses services techniques, et il sera rétribué sur le budget de l'Etat* ».

A travers cet article, il est facile de constater que c'est l'Etat qui vient en aide aux collectivités locales dans la désignation de la personne la plus apte à gérer au mieux la commune. Cela peut être perçu, aujourd'hui, comme une ingérence de l'autorité centrale dans la gestion des affaires locales, mais, d'un autre côté, il faut admettre que ce mode de nomination peut constituer une garantie de la continuité de l'administration locale, car si sa nomination est effectuée par une décision du maire, ce partenariat ne saurait durer au-delà du mandat électoral du maire et pourrait perturber la continuité et la bonne administration locale.

Le but des emplois fonctionnels, et par conséquent, de la nomination d'un secrétaire général, est de confier la direction et la coordination des services donnés

à un cadre supérieur de la fonction publique avec lequel une relation de confiance pourrait s'établir.

Il existe alors 6 classes de secrétaire général, dont l'expérience varie au minimum entre 2 et 5 années d'ancienneté dans ses fonctions et avoir le grade d'administrateur général, d'administrateur en chef, d'administrateur conseiller ou d'administrateur tout court.

La formation du secrétaire général, diplômé de l'Ecole nationale d'Administration garantit au maire une action publique communale réfléchie et justifiée par des raisons d'ordre administratif et financier. Il serait *l'homme-orchestre* de la mairie⁵ de par son expertise et souvent le *conjoint effacé*⁶ du maire, l'homme qui agit dans son ombre car seul le maire « brille » du fait de sa légitimité électorale et recueille les lauriers d'une bonne gestion de la collectivité locale.

Nombreuses sont les attributions du secrétaire général, il est, en effet, chargé, en temps normal, notamment, du secrétariat du conseil municipal (article 218 du CCL) et de la rédaction des procès-verbaux des élections (article 246 du CCL).

Aussi, et conformément à l'article 257 du CCL, le secrétaire général assiste le Président de la commune à « *la veille au bon fonctionnement des services administratifs et de prestation des services* ».

A cet effet, et selon l'article 272 du CCL, le secrétaire général est chargé sous la responsabilité du président de la commune de « *veiller au fonctionnement de l'administration municipale et de fournir des avis consultatifs aux conseils municipaux et aux structures qui en dépendent* ». Cet article met en exergue l'expertise du secrétaire général dont les avis consultatifs peuvent éclairer les conseils municipaux dans la gestion des affaires locales.

⁵ P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, précité, p.85.

⁶ *Ibid.*

Le nouveau CCL a introduit une nouveauté par rapport à la loi organique des communes de 1975 en considérant que le secrétaire général assiste aux travaux du conseil municipal « *émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit de vote* ». Mettant ainsi l'accent sur l'importance du rôle que peut jouer le secrétaire général au sein de l'administration communale, ou plutôt reconnaissant ainsi explicitement l'apport de son expertise dans la gestion des affaires communales.

Aussi, et conformément à l'article 262 du CCL, le maire peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature au secrétaire général de la commune dans les domaines suivant :

-« l'exécution des arrêtés du président de la commune,

-l'élaboration du projet préliminaire de budget de la commune, le suivi de l'exécution du budget, la préparation des dossiers de marchés, des contrats de délégation de services publics, des contrats de partenariat, de concessions municipales, de l'établissement des rôles relatifs aux droits et redevances de la commune et des différents contrats,

-la formulation des propositions d'engagement des dépenses, des bons de commande, des autorisations de paiement et des pièces justificatives,

-la gestion des ressources humaines et la coordination entre les différents services municipaux,

-la conservation et la tenue des différents registres municipaux, ainsi que des documents administratifs et des archives.

...Le président de la commune ne peut déléguer la signature des actes réglementaires ».

La diversité des domaines où le secrétaire général peut intervenir en vertu d'une délégation de signature témoigne de la relation d'entraide et de partenariat qui peut exister entre le secrétaire général et le maire. Ce dernier décide, le

secrétaire général l'assiste, élabore les projets puis après approbation, il se charge de l'exécution des décisions.

D'un autre côté, et en situation exceptionnelle, on remarque que le secrétaire général assure la continuité de la commune et notamment en vertu de l'article 204 du CCL en cas de suspension du conseil municipal par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Il peut dans ce cas et de façon exceptionnelle, et sur habilitation du gouverneur, ordonnancer à titre exceptionnel les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Aussi, cette mission d'assurer la continuité de la commune par le secrétaire général apparaît lorsque le conseil municipal dissout refuse de désigner un comité provisoire de gestion. Dans ce cas, et conformément à l'article 209 du CCL, le secrétaire général de la commune « *se charge de la gestion des intérêts communaux* » et peut dans ce cadre, tout comme dans le cas de suspension du conseil municipal, et sur habilitation du gouverneur, ordonnancer les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Aussi et conformément à l'article 251, et en cas de démission du président de la commune, le secrétaire général assiste le membre le plus âgé du conseil municipal, en cas d'urgence ou du refus du président démissionnaire de s'acquitter de ses obligations à assurer la gestion des affaires communales.

II- Le maire et le secrétaire général : un duo de *chocs* :

Le duo Maire/ Secrétaire général peut aussi s'avérer être parfois un duo de chocs, de conflits et de tensions. Ces tensions ressenties entre le maire et le secrétaire général peuvent s'expliquer en Tunisie par la soumission, au final, du secrétaire général à l'autorité centrale, ce qui constituerait une sorte du maintien de la centralisation dans la décentralisation (A) mais aussi dans la disponibilité obligatoire des deux parties au sein de la collectivité ce qui peut rendre la cohabitation difficile (B).

A- La soumission du secrétaire général à l'autorité centrale : une centralisation dans la décentralisation ?

La Constitution de 2014 a consacré le principe de libre administration en vertu de l'article 132, à cet effet, les collectivités locales disposent d'un pouvoir de décision et d'une liberté de gestion. Le principe de libre administration suppose la liberté des collectivités locales d'opérer le recrutement des agents nécessaires à leur bon fonctionnement.

Dans ce sens, le CCL dispose en son article 257 que *« le président de la commune est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, des missions que lui confie la loi et de l'application des décisions du conseil et notamment celles relatives à : ...*

– le recrutement et la nomination des agents aux emplois fonctionnels, dans les limites autorisées par la loi et le budget de la commune ».

Aussi, l'article 274 prévoit que *« conformément aux procédures légales en vigueur, le président de la commune nomme aux emplois, grades et catégories de fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévu par l'organigramme approuvé par décision du conseil municipal ».*

Malgré ces prérogatives du maire au niveau du recrutement et à la nomination des agents de la collectivité locale, des interrogations peuvent être soulevées.

D'abord, l'article 272 du CCL prévoit que *« les catégories et les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire général de la commune sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute cour administrative ».*

Ensuite, l'article 275 du CCL prévoit que les conditions et procédures de nomination aux emplois fonctionnels dans les communes et leur retrait sont fixées

par décret gouvernemental après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

La fixation de ces conditions de nomination par un décret gouvernemental est de nature à limiter de façon centrale et unilatérale la libre administration des collectivités locales. Il aurait été préférable que des garanties soient apportées par le CCL lui-même en la matière surtout que le Haut Conseil des collectivités locales peine à voir le jour et que seule la Cour constitutionnelle, qui peine aussi à voir le jour, est de nature à garantir le respect de la Constitution et notamment du principe de libre administration.

En attendant les décrets précités, les secrétaires généraux des communes sont soumis actuellement au décret n°89-572 du 30 mai 1989 fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes tel que révisé par les textes subséquents. Selon l'article 5 (nouveau) dudit décret, la nomination se fait par décret sur proposition du ministre de l'intérieur à l'exception des administrateurs d'arrondissement, des secrétaires généraux de première classe et des chefs de section de l'Etat civil qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Ce que l'on remarque alors, c'est, d'abord, une immixtion directe de l'autorité centrale dans les affaires communales. Ensuite, la mise à l'écart totale des concernés directs, c'est-à-dire les maires qui ne sont même pas consultés.

En effet, les secrétaires généraux sont nommés par le Centre, soit par un arrêté ministériel soit par un décret sur une proposition ministérielle. Cette nomination peut alors être aussi bien fondée sur les aptitudes et les compétences du candidat au poste à bien administrer mais aussi sur sa loyauté partisane et qui risque d'introduire une certaine politisation des collectivités locales.

D'un autre côté, la nomination par le Centre, suppose également la révocation des secrétaire généraux par le Centre par application du parallélisme des formes et sur la base des même fondements cités plus haut.

Cette intervention de l'autorité centrale aussi critiquable soit-elle peut garantir une certaine continuité des collectivités car si le pouvoir de nomination revenait au maire, cette nomination ne pourrait être durable et serait destinée à disparaître avec la fin du mandat électoral du maire.

Le Président de l'association des administrateurs territoriaux de France avait déclaré dans ce sens : « *nous sommes conçus génétiquement pour partir avec le maire car nous formons un ticket gagnant ou perdant avec lui. Il faut le prendre avec sérénité, c'est la règle du jeu* »⁷.

Cela risque, toutefois, d'altérer le bon fonctionnement des collectivités locales surtout que d'après l'article 272 du CCL tunisien le secrétaire général doit veiller au bon fonctionnement de la collectivité locale.

Ce que l'on remarque, ensuite, c'est que le maire, élu, est totalement écarté du processus de nomination du secrétaire général car le texte relatif à la fixation des emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes n'exige pas et ne prévoit pas la possibilité de le faire participer dans ce processus.

Le maire doit, aujourd'hui, en vertu du nouveau CCL et de son statut d'élu local, intervenir dans la nomination et la révocation du secrétaire général, car c'est lui au final qui va devoir cohabiter avec lui durant son mandat. Aussi, il est difficile d'admettre que le maire, étant le chef administratif sur le plan local et le responsable de la gestion des affaires locales, ne puisse pas avoir son mot à dire sur la nomination ou la révocation du secrétaire général.

Cette mise à l'écart est, aujourd'hui, incompatible avec les textes et la politique actuelle d'instauration de la décentralisation et constitue avec ce qui précède une maintenance d'un certain degré de centralisation au sein de la décentralisation en Tunisie.

⁷ P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, précité, p.211.

Il faut noter que cette maintenance de la centralisation risque de s'avérer durable par la non intervention des décrets d'application nécessaires du CCL. Aujourd'hui, le statut du secrétaire général est flou, incompatible avec la Constitution de 2014 et semble être tiraillé entre le mouvement de décentralisation forcé et la volonté d'arrêter ce mouvement imposé trop tôt, pour certains, ou du moins de le ralentir par l'instauration « graduelle » de la décentralisation.

En effet l'article 14 de la Constitution tunisienne prévoit que « *l'Etat s'engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national* » alors que l'article 66 du CCL prévoit que l'Etat procure à la décentralisation ou au système décentralisé « *progressivement les conditions d'effectivité et d'efficacité* ».

Cette progressivité dans l'instauration de la décentralisation effective risque de ralentir le processus de révision du statut des secrétaires généraux des communes et, par conséquent, le maintien d'une centralisation au sein de la décentralisation.

Il faut noter enfin, que l'immixtion de l'autorité centrale dans les affaires locales restera bien présente, car même si l'article 138 de la Constitution prévoit que « *les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leur actes* », le contrôle de tutelle exercé sur les personnes n'a pas été interdit par la Constitution, ce qui, par conséquent, autorise l'autorité centrale à s'immiscer sur le plan local à travers son droit de contrôle sur les personnes et notamment sur le secrétaire général.

Aussi, cette immixtion peut être justifiée, selon certains, par des raisons de solidarité et d'assistance financière aux collectivités locales en difficultés financières. En effet, selon l'article 38 du CCL prévoit que « *pour mettre en œuvre la solidarité entre les différentes zones du territoire national, l'Etat s'engage à aider les collectivités locales à atteindre l'équilibre financier et à jouir de l'autonomie administrative et financière en moyennant des investissements et des*

transferts de crédits de péréquation spécifiques ». Par conséquent, le secrétaire général peut voir sa rémunération assurée par l'autorité centrale, ce qui n'est pas de nature à consolider ni son autonomie par rapport à cette dernière, ni celle de la collectivité locale concernée.

B- La disponibilité obligatoire du maire et du secrétaire général : une cohabitation difficile ?

Selon l'article 6 du CCL « *les présidents des conseils des collectivités locales exercent leurs fonctions à plein temps* ».

Selon le même article « *l'exercice à plein temps désigne le non cumul entre la présidence des conseils des collectivités locales et l'exercice de toute autre fonction ou profession* », à cet effet, les présidents des conseils municipaux exerçant dans le secteur public sont mis en situation de disponibilité spéciale.

Le manquement à cette obligation est sanctionné par le constat de la démission d'office.

L'exigence de l'exercice à plein temps du maire de ses fonctions s'explique avant tout par les défauts mis en exergue par l'expérience ancienne. En effet, cette disponibilité à plein temps n'était pas, par principe, exigée et les fonctions du président de la commune étaient gratuites même si dès la loi de 1975, le remboursement des frais nécessaires à l'exercice du mandat lui avait été reconnu⁸.

Cette *gratuité* des fonctions ne peut constituer une motivation suffisante pour le maire pour l'exercice optimal de ses fonctions, mis à part, peut-être, son ascension politique au niveau national. Par conséquent, le cumul des fonctions ne pouvait garantir l'efficacité de l'action du maire dans la gestion des affaires locales et expliquait l'absentéisme de ce dernier, surtout qu'il était remplacé par le secrétaire général doté de l'expertise nécessaire. En effet, les expériences

⁸ Article 88, 89 et 90 de la loi organique des communes du 14 mai 1975 (dans sa version originelle).

anciennes ont démontré l'accessibilité du secrétaire général, toujours présent et réactif du fait de son expertise contrairement au maire dont l'absentéisme récurrent expliquait, en partie, le « règne » du secrétaire général sur la commune.

L'interdiction du cumul s'explique, aujourd'hui, par les nouvelles règles qui régissent l'administration publique. En effet, d'après l'article 15 de la Constitution, l'administration doit agir conformément aux règles d'efficience, de transparence et de redevabilité.

La disponibilité à plein temps du maire vise à garantir, d'abord, l'efficience de l'action de la collectivité locale, et à justifier, ensuite, les indemnités servies sur le budget de la collectivité locale et, par conséquent, sa redevabilité.

Pour certains, la relation entre le maire et le secrétaire général a besoin d'« une dimension charnelle », d'une proximité physique et d'une proxémie⁹ véritable pour créer les conditions d'un échange optimal.

Il faut noter, toutefois, que l'exercice à plein temps du maire de ses fonctions peut à la fois être bénéfique pour la commune que source de conflits.

Elle peut, par exemple, être bénéfique lorsque le maire, bénéficiant de la légitimité électorale s'avère compétent et/ou doué en gestion managériale de la commune. La compétence du maire est alors ajoutée à l'expertise du secrétaire général pour garantir une gestion optimale des affaires locales et une absorption des tensions sociales locales.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour garantir une bonne relation et selon des statistiques effectuées en France, la confiance et la loyauté viennent à la tête de ces conditions¹⁰. Or, en Tunisie ces deux conditions sont difficiles à réunir dans la mesure où le maire ne choisit pas son secrétaire général et sa nomination

⁹ La proxémie est l'étude des distances entre les personnes, mise en place par l'américain Edward T. Hall, en psychologie sociale.

¹⁰ 83.33% des SG et 82.4% des maires s'agissant de la confiance et 70.83% pour les SG et 78.57% des maires s'agissant de la loyauté. Voir : P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, précité, p.177.

par l'autorité centrale peut constituer la première source de méfiance et de conflits surtout si la question de la connivence politique entre en jeu.

Selon ces mêmes statistiques, la compétences et l'expérience¹¹ viennent après la confiance et la loyauté, notons que la connivence politique¹² influe aussi sur la relation maire/secrétaire général.

En effet, le rapport entre la sphère administrative et politique ne saurait être absent sous peine de *stériliser* l'action publique car l'organe d'exécution (le secrétaire général) doit un minimum de loyauté au décideur (le maire) afin de fluidifier l'action publique.

La compétence conjointe suppose une bonne entente des deux parties sur les solutions à adopter, une bonne gestion des conflits et une satisfaction des besoins de la communauté. Si toutefois, les profils des deux concernés sont compatibles, car il arrive que cette compétence partagée devienne source de concurrence et de conflits lorsque chaque partie cherche à imposer son avis sur la base soit de la légitimité électorale soit de la légitimité autocratique. Ne dit-on pas qu'« un navire guidé par deux capitaines coule ».

Si la gestion bicéphale de la collectivité locale peut paraître séduisante en théorie, elle reste difficile à mettre en œuvre si les compétences ne sont pas clairement partagées et définies surtout que la décision n'est jamais le fait d'un seul acteur¹³. En effet lorsque l'article 257 du CCL prévoit que le maire et le secrétaire général sont chargé de « *la veille au bon fonctionnement des services administratifs et de prestation des services* ». La formule employée dans ce présent article reste très floue et risque de causer des problèmes d'application.

¹¹ Pour 62.5% des SG la compétence du maire est importante et pour 75% des maires c'est l'expérience et la compétence du SG qui est importante. Voir : P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, précité, p.177.

¹² A raison de 33.33% pour le SG et 50% des maire. Voir : P. Lozé, *Maire/DGS : le couple infernal*, précité, p.177.

¹³ D. Lamazelle, *Le management territorial : une clarification des rôles entre élus et cadres territoriaux*, éd. Papyrus 1997.

D'un autre côté, il peut arriver que le maire élu ne soit incompetent ou mauvais gérant malgré la légitimité électorale dont il bénéficie. Il cède alors du terrain au profit de l'action du secrétaire général et l'appuie par sa légitimité électorale. On arrive alors à une sorte d'harmonie managériale, même si le secrétaire général risque de se retrouver dans l'ombre du décideur final.

Mais qu'en est-il, si, et malgré les difficultés d'exercer ses fonctions et son « incompetence », le maire cherchait à imposer son avis sous couvert de la légitimité électorale ? Cela ne pourrait que rendre le rapport conflictuel entre une partie compétente restée dans la frustration de ne pouvoir agir comme il se doit et l'autre incompetente et voulant à tout prix s'imposer à travers parfois de mauvaises décisions.

La bonne gestion des affaires locales ne pourrait qu'en être affectée.

La disponibilité à plein temps du maire ne garantit pas ainsi nécessairement la gestion optimale des affaires locales et une bonne administration, car outre sa compétence et le degré de confiance qu'il peut avoir en son secrétaire général, cela dépend aussi de la motivation réelle de l'élu -administrer ou émerger politiquement ou encore émerger politiquement grâce à une bonne administration- mais aussi des aptitudes managériales et techniques de chacun et du profil psychologique de chacune des parties.